

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

А.Н.Кувандиков

К.э.н., доцент

МЧС РУ Институт Гражданской защиты

г. Ташкент, Узбекистан

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10622664>

ARTICLE INFO

Received: 27th January 2024

Accepted: 05th February 2024

Online: 06th February 2024

KEY WORDS

Рынок, национальная экономика, цифровизация, инновация, экономическая безопасность.

ABSTRACT

В последние годы в Узбекистане происходят большие изменения на потребительском рынке, связанные с обширным внедрением цифровизации в развитии этого направления национальной экономики, которое несомненно приобретает важную роль в реформировании политики государства. Для того, чтобы Республика Узбекистан была более открытой в мировой экономике необходимы кардинальные реформы во всех направлениях экономики и конечно же в области потребительского рынка, что немаловажно для радикальной трансформации.

Сегодня на долю потребительского рынка приходится почти 90% розничного товарооборота, где около 3/4 которого составили импортные товары. Доля потребляемых импортных продуктов питания, обеспечивающих экономическую безопасность страны по международным экспертным оценкам составила более 35%, а это несомненно приводит к тому, что удовлетворение спроса потребителей населения повлекло за собой проблему неорганизованной торговли, что резко повлияло на импортную продукцию [3, 112].

В связи с этим роль государственного регулирования готовых поставок ощутимо ослабло и привело к тому, что возникла проблема учёта и регулирования этим процессом. Возникла необходимость как можно скорее и эффективнее использовать современные средства цифровых технологий, позволяющие вести контроль и анализ потребительского рынка.

Положительный результат по развитию потребительского рынка в стране может обеспечить инновационное, технологическое и цифровое развитие в условиях глобализации мировой экономики. В нынешнем периоде развитие национальной экономики нашей республики во многом зависит от воплощения в жизнь разработанных государством мер в отношении вопросов цифровизации и инноваций на потребительском рынке.

Необходимым условием в развитии рыночных преобразований нашего общества стала цифровизация, инновационные подходы и явления, которые проявляются во всех отраслях экономики. Инновационным продуктом устойчивого развития государства стал и потребительский рынок, который основываясь на передовых информационно-коммуникационных и компьютерных технологиях может повлиять на

весь экономический рынок, так как поставка товаров и продуктов должно чётко контролироваться соответствующими органами, отвечающими за удовлетворение требований как покупателя, так и продавца на рынке. Сюда можно отнести и услуги.

Цифровизация на потребительском рынке даст возможность использовать на высоком уровне современные технологии, что подтверждается результатом анализа проблем, которые ещё существуют на сегодняшний день у нас в республике [5, с. 3].

Но с другой стороны, без исследования политических, экономических, социальных и других основ невозможно получить положительные результаты в развитии потребительского рынка.

Новые инновации и её отдельные направления являются соответствием принятой Правительством Программы по развитию цифровой экономики на потребительском рынке. В нашей стране в этом направлении проводится огромная плодотворная работа с той целью, чтобы использовать цифровые технологии в этой сфере экономики [1, с. 2].

Возможность резко увеличить рынок цифровых услуг, направленных на обслуживание всех, без исключения, сфер национальной экономики – это результат разработанной Программы «Цифровой Узбекистан – 2030» и требований руководителя государства, высказанных в обращении народу республики и Олий Мажлису Республики Узбекистан. Главная задача нашего государства на нынешнем этапе развития – это, на основе полученного качественного образования, повсеместное овладение навыками работы в информационно-коммуникационных и цифровых технологиях [2, с. 4].

В последнее время, все, без исключения, пользуются услугами цифровых и информационных технологий для развития как бизнеса, так и потребительского рынка республики. Во время пандемии, которая распространилась по всему миру, на много, привела к тому, что очень сильно осложнила повседневную жизнь и сложившиеся устои людей, и глобальные сети используются всегда и во всём по первому требованию человека.

Проблемы по развитию, совершенствованию цифровых и информационных технологий имеют сегодня многие страны мира, к ним несомненно относится и наша страна. Телекоммуникационная инфраструктура и связь развиваются ещё не на достаточно высоком требуемом на сегодняшний день уровне. Сегодня, в век цифровизации всех направлений нашей жизни, при принятии людей на работу основным критерием отбора несомненно является знания, умение, навыки в работе с информационно-коммуникационными технологиями, компьютеризацией, что является фактором эффективного развития человеческого капитала и всей экономики в целом. В этом направлении необходимо сосредоточить внимание обучению современным средствам вычислительной техники, предоставлять возможность образовательным учреждениям, которые должны это учитывать в своём учебном процессе, более шире использовать возможность практического использования полученных цифровых навыков.

На сегодняшний день в стране существуют проблемы, которые не позволяют оперативно обслуживать пользователей (одна базовая станция на одну тысяча

человек), что негативно сказывается на эффективном использовании средств вычислительной техники на потребительском рынке и это надо обязательно учитывать, так как у нас в республике ещё недостаточно высок уровень использования современных технических средств и цифровых навыков, что негативно сказывается при пользовании станциями связи. В России, например, эта цифра составляет 230 человек. А Казахстане, одна станция может обслуживать 645 потребителей Интернет [4, с. 2].

Серьёзным препятствием стало и то, что для цифровой трансформации жители республики ещё недостаточно владеют знаниями в цифровых навыках. Большой проблемой остаётся на сегодня недостаточные знания и навыки в использовании цифровых технологий. Цифровая грамотность по республике в целом не вызывает положительных эмоций, так как это сказывается и на потребительском рынке. В областных регионах это особенно сказывается по сравнению с городами республики [3, с. 12].

Для повышения уровня конкуренции, которое так необходимы в потребительском рынке, в стране проводятся широкомасштабные работы по обучению навыкам современных информационно-коммуникационных технологий и это, в настоящее время, не является секретом. Для этого на потребительском рынке необходимо приобретать современное техническое и технологическое оборудование, привлекать специалистов из зарубежных стран [1, с. 2].

Для нашей республики главной, стратегической задачей стала повышение уровня знаний в инновационном развитии и получении профессионального качественного образования, в овладении навыков работы в технологиях, связанных с цифровизацией. Решение вопросов, связанных с использованием инновационных подходов в компьютерных технологиях непосредственно зависит качественного получения образования обучающихся и это, на наш взгляд, существенно повлияет на повышение навыков на потребительском рынке [5, с. 97].

Сейчас главной задачей в претворении в жизнь ускоренного внедрения цифровых технологий на потребительском рынке является увеличение и качественное повышение мобильных услуг глобальных сетей с целью коренного изменения существующего цифрового разрыва в лучшую сторону. Для сравнения можно сказать, что в настоящем году в Узбекистане, по сравнению со странами Содружества Независимых Государств, средняя скорость мобильной и широкополосной связи интернет почти в полтора раза ниже, что негативно отражается на потребительском рынке, так как Интернет стал необходимым условием при подсчёте всех поступлений в бюджет государства. Особое место здесь отводится маркетинговым услугам, как одному из эффективных способов регулирования на рынке потребительских услуг.

Особо надо отметить то, что использование цифровых навыков на отдельных сегментах потребительского рынка должно улучшить конъюктуру этого рынка, позволяющего удовлетворить растущие потребности потребителей в товарах и услугах. Здесь надо отметить, что это поможет малоимущему населению приобрести продукцию длительного пользования по доступной цене и не уступающего по качеству другой продукции.

При контроле со стороны налоговых и других служб с помощью технических средств вычислительной техники позволит оперативно получить достоверную картину состояния потребительского рынка с использованием цифровых методов социологического обследования.

Важное значение на сегодняшний день имеет использование новых изменений в потребительском рынке существующих систем нормативно-правовой базы. С помощью современных цифровых технологий можно будет контролировать и эффективно воздействовать на принятые и принимаемые законы в бизнесе. Здесь большое значение будет иметь возможность использования современных технологий, что в конечном итоге даст возможность осуществить контроль над реализацией соответствующих законов и нормативных актов, формирование цивилизованной, соответствующей требованиям рыночной экономики модели потребительского рынка [3, с. 11].

Инновации на потребительском рынке должны быть с использованием цифровых, информационных технологий, что должным образом может повлиять на развитие национальной экономики [5, с. 33].

Но здесь могут появиться некоторые требования, в которых можно выделить следующее:

- необходимо сказать, что существуют подходы и требования при использовании цифровых технологий должны дать возможность оперативно регулировать происходящее на потребительском рынке;

- должно произойти чёткое определение на потребительском рынке какая именно информация необходима для эффективного определения перечня товаров и услуг наиболее выгодно применять на рынке и в этом себя должны проявить именно цифровые технологии.

- благодаря мультимедийной компьютерной технологии необходима организация работы по улучшению способов определения надобности цифровых технологий в том или ином вопросе, связанного с развитием потребительского требования в предпринимательстве.

В условиях расширяющихся рыночных отношений и глобализации экономики, успех деятельности субъектов рыночных отношений может быть обеспечен при налаженной системе цифровых технологий. Поэтому важную роль на потребительском рынке призвана сыграть необходимая финансовая поддержка по приобретению и использованию современных средств обработки и различного рода подсчёта работы индивидуальных предпринимателей.

Для того, чтобы на потребительском рынке использовать компьютерные технологии необходимы взаимодействующие предложения по инвестициям и спросу, которые могли бы инициировать формирование системного, синергического эффекта, способствующего общему повышению темпов экономического роста.

Применение существующих на данный момент инновационных подходов на потребительском рынке с использованием передовых технологий позволят будущим специалистам более глубоко вникать в процесс познания и практического использования знаний и навыков в цифровом пространстве. Было бы абсолютно

правильным то, что для полного использования на потребительском рынке возможностей современных технологий, позволили бы более глубоко овладеть навыкам цифровых и информационных технологий. Важную роль должны сыграть современные средства, которым уделяется важное внимание на сегодняшний день [5, с. 72].

References:

1. Государственная Программа по развитию малого бизнеса и частного предпринимательства Республики Узбекистан на 2020-2025 гг. URL: http://www.lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=35869
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению поддержки потребительского рынка в сфере реального сектора экономики» от 31 декабря 2022 г. № 288. URL: http://www.lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=143620
3. Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие, личность). Под ред. Д.И. Акрамова Т.: Ташкентский финансовый институт, - 2023. – 438 с.
4. Деловой партнёр.uz (открытая газета). №35(1344), 20-27.12, 2023 г.
5. Садыков А.И. Особенности управления качеством на потребительском рынке. – Т.: Из-во: «Мехнат», - 2023. – 380 с.